

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE DE MOVIMENTOS DE MASSA E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA SERRA GAÚCHA

Morvana Machado¹; Clódís de Oliveira Andrades Filho²; Eléia Righi³; Guilherme Garcia de Oliveira⁴

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/ Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto (PPGSR - UFRGS) / Latitude (UFRGS/CNPq), Porto Alegre, RS, Brasil.;

² Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/ Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto (PPGSR - UFRGS) / Latitude (UFRGS/CNPq), Porto Alegre, RS, Brasil.;

³ Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)/ Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto (PPGSR - UFRGS) / Latitude (UFRGS/CNPq), Caxias do Sul, RS, Brasil.;

⁴ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)- Campus Litoral Norte (CLN)/ Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto (PPGSR - UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.

E-mail: ¹ morvana.machado@gmail.com; ² clodis.filho@ufrgs.br; ³ eleia-righi@uergs.edu.br; ⁴ g.g.oliveira10@gmail.com

Eixo temático: Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial.

Resumo

Os movimentos de massa ocorridos durante o megaevento climático de 2024 no Rio Grande do Sul provocaram impactos significativos sobre a infraestrutura viária, especialmente em áreas de encosta da porção sul do Planalto Meridional, na Serra Gaúcha [1]. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo realizar uma análise geomorfológica aplicada à interação entre movimentos de massa e infraestrutura viária, utilizando métricas topográficas derivadas de Modelos Digitais de Elevação (MDE) e modelagem de trajetórias ruptura-rodovia [2]. A área de estudo compreende os municípios de Bento Gonçalves, Cotiporã, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza. A metodologia baseou-se na integração entre análise espacial em Sistema de Informação Geográfica (SIG), dados vetoriais da malha viária e inventários de movimentos de massa produzidos pelo Instituto de Geociências da UFRGS. Foram modeladas trajetórias lineares conectando os pontos de ruptura aos segmentos viários potencialmente atingidos, respeitando a orientação do relevo. As análises foram conduzidas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitindo a integração entre dados altimétricos, trajetórias modeladas e a malha viária regional. A abordagem adotada possibilitou avaliar padrões espaciais de exposição da infraestrutura viária aos movimentos de massa, contribuindo para a identificação de setores potencialmente mais suscetíveis aos impactos geomorfológicos associados ao evento extremo de 2024. A partir do MDE Copernicus GLO-30, foram extraídas métricas topográficas, como declividade média, desnível vertical (ΔZ) e comprimento das trajetórias [2]. As trajetórias foram classificadas em classes geomorfológicas conforme a declividade média: Baixa (<15%), Moderada (15–30%) e Alta (>30%). Os resultados evidenciaram forte assimetria na distribuição dos comprimentos das trajetórias, com predominância de eventos de curto alcance e ocorrência pontual de trajetórias longas, responsáveis pela elevada variabilidade estatística observada. Os resultados indicam maior potencial de propagação das trajetórias em setores de relevo mais contínuo, especialmente em Bento Gonçalves e nas vias implantadas em fundos de vale e meias-encostas, onde se observou forte relação entre o desnível vertical (ΔZ) e o comprimento das trajetórias ($R^2 = 0,92$), indicando maior continuidade topográfica das encostas, enquanto nos demais municípios essa relação mostrou-se moderada ou fraca, refletindo

maior compartimentação do relevo. A análise espacial demonstrou ainda que a malha viária municipal, especialmente as vias terciárias implantadas em fundos de vale e meias-encostas, concentra a maior parte das interseções com as trajetórias modeladas. Os resultados reforçam que o alcance dos movimentos de massa não pode ser explicado por um único parâmetro geomorfológico, sendo condicionado pela interação entre relevo, continuidade topográfica, geometria das encostas e posicionamento da infraestrutura viária [3]. Assim, a abordagem proposta demonstra potencial para subsidiar análises integradas de risco, planejamento territorial e gestão de desastres em áreas de encosta.

Palavras-chave: Movimentos de massa; Infraestrutura viária; MDE; Geomorfologia; SIG.

Resultado principal

Relação $\Delta Z \times$ Comprimento das Trajetórias
Análise Regional Comparativa

Figura 1. Relação entre o desnível vertical (ΔZ) e o comprimento das trajetórias ruptura-rodovia nos municípios analisados da Serra Gaúcha, evidenciando a variabilidade geomorfológica e o controle topográfico sobre o alcance das trajetórias.

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Agradecimentos

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) pela concessão de apoio financeiro aos projetos de pesquisa vinculados aos Termos de Outorga n° 24/2551-0002124-8 e n° 25/2551-0002522-2, contemplados nos Editais FAPERGS 06/2024 e 05/2025.

Referências

- [1] ANDRADES-FILHO, C. de O.; et al. The biggest landslide event in Brazil: preliminary analysis of the Rio Grande do Sul mega disaster in May 2024. *Landslides*, 22, 3615–3624, 2025.
- [2] ZINK, M.; et al. TanDEM-X: The new global DEM takes shape. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, v. 2, n. 2, p. 8–23, 2014.
- [3] GUZZETTI, F.; et al. Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study. *Geomorphology*, 31, 181–216, 1999.

